

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Мелибоев Таваккал Тургунович

Старший Преподаватель Коканского Государственного
Педагогического Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10212174>

Аннотация: данная статья посвящена предоставлению базовых знаний по оказанию первой помощи в различных ситуациях.

Ключевое слово: медицинская помощь, зоны, характер, факторы.

Первая медицинская помощь – это самопомощь и взаимопомощь пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Главные требования к ПМП: своевременность и правильность её оказания. Фактор времени при оказании ПМП играет решающую роль. Каждый гражданин Узбекистана обязан в совершенстве владеть приёмами оказания ПМП. Он должен самостоятельно и быстро решать, что надо делать, чтобы спасти пострадавшего: в первую очередь должна быть устранена та причина, которая является наиболее опасной для жизни пострадавшего.

Для каждой ЧС характерны свои поражающие факторы и соответствующие воздействию их на человека, следовательно, и конкретная первая медицинская помощь.

Правила оказания первой помощи:

- * правильность и целесообразность;
- * быстрота;
- * обдуманность;
- * оперативность;
- * спокойствие.

Принципы оказания ПМП:

1. Вынести (вывести) пострадавшего из очага (зоны) поражения в наиболее безопасное место. В зонах химического и радиационного заражения – надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания;
2. Произвести временную остановку кровотечения;
3. Наложить повязку (при ранениях и ожогах);
4. Провести иммобилизацию (при переломах костей);

5. Сделать искусственное дыхание (при необходимости).

Существует четыре основных принципа оказания первой помощи при неотложных ситуациях, которых следует строго придерживаться:

1. Осмотр места происшествия;
2. Первичный осмотр пострадавших (его);
3. Вызов скорой помощи;
4. Вторичный осмотр пострадавших (его).

Эта последовательность действий обеспечивает вашу безопасность, безопасность пострадавшего и окружающих людей, а также способствует эффективной работе по спасению людей.

Осмотр места происшествия

До оказания первой помощи внимательно осмотритесь и постарайтесь определить:

- Не представляет ли место происшествия опасности?
- Что произошло?
- Сколько пострадавших?
- В состоянии ли окружающие вам помочь в оказании помощи другим пострадавшим?

При проведении осмотра обращайтесь особое внимание на детали, которые могли бы вам подсказать причину происшествия и полученных травм. Это особенно важно, если пострадавший находится без сознания и свидетели происшествия отсутствуют.

Проведения первичного осмотра

Прежде всего, определите, находится ли в сознании пострадавший. Спросите пострадавшего: «Вам нужна помощь?» если ответа не последовало, слегка ущипните за плечо пострадавшего. Не толкайте и не двигайте пострадавшего. Человек, не отвечающий на внешние раздражители, может быть без сознания.

В таких случаях проводятся:

1. Обеспечение проходимости дыхательных путей;

2. Проверка наличия дыхания;

3. Проверка наличия пульса.

Литературы:

1. Tavakkaljan, Meliboyev. "THE IMPORTANCE OF THE FOUNDATIONS OF MEDICAL KNOWLEDGE AND ITS DIRECTIONS." Science Promotion 1.1 (2023): 82-87.
2. Turgunovich, Meliboyev Tavakkal. "ISSUES OF STRENGTHENING THE REPRODUCTIVE HEALTH OF THE POPULATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.10 (2023): 52-56.
3. Meliboyev, Tavakkal. "OF HEREDITY IN THE FORMATION OF A HEALTHY AND SICK ORGANISM." Models and methods in modern science 2.11 (2023): 56-59.
4. Turg'Unovich, Meliboyev Tavvakal, and Mastura Azimova. "SUYAKLAR SINISHINING TURLARI." Ta'lim fidoyilari 3.2 (2023): 13-18.

5. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
6. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Logopedik mashg'ulotlarni olib borishda sujok terapiyaning o'rni." International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan, 2023.
7. Sabirovna, Shermatova Yaqutxon. "HARAKAT-TAYANCH APPARATINING MEXANIK SHIKASTLANISHLARI." ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI 1.2 (2023): 18-22.
8. Sabirovna, Shermatova Yaqutxon. "KUYISHDA BIRINCHI TIBBIY YORDAM KO'RSATISH ASOSLARI." ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI 1.2 (2023): 12-17.
9. Umarova, Saboxon Minovarovna, and Xurshida Murodova. "DUDUQLANISHNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA OLDINI OLISH." Интернаука 4-3 (2020): 57-58.

